

**BOLALARDA YALLIG'LANISH JARAYONINI TASDIQLASHDA
PROKALSITONINNING ROLI**

**РОЛЬ ПРОКАЛЬЦИТОНИНА В ПОДТВЕРЖДЕНИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА У ДЕТЕЙ**

**THE ROLE OF THE PROCALCITONIN IN CONFIRMING THE INFLAMMATORY
PROCESS IN CHILDREN**

Abdullayev N.D.

<https://orcid.org/0009-0002-8680-1927>

Central Asian Medical University

Shermatov R.M.

<https://orcid.org/0000-0002-0606-799X>

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Annotatsiya: Maqolada bolalarda yallig'lanish jarayonlarini erta va aniq diagnostika qilishda prokalsitonin (PCT) biomarkeri ahamiyati o'rganilgan. Zamonaviy klinik tadqiqotlar asosida prokalsitoninning bakterial infeksiyalarni virusli va noinfeksion holatlardan farqlashdagi roli tahlil qilindi. 120 nafar bola ishtirokida o'tkazilgan tadqiqot natijalari prokalsitonin darajasi yallig'lanish og'irligi va infeksiya turi bilan bevosita bog'liq ekanligini ko'rsatdi. Olingan ma'lumotlar prokalsitoninni klinik amaliyotda qo'llash samaradorligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: prokalsitonin, bolalar, yallig'lanish, biomarker, infeksiya, diagnostika, sepsis.

Аннотация: В статье изучено значение биомаркера прокальцитонина (PCT) в ранней и точной диагностике воспалительных процессов у детей. На основе современных клинических исследований проанализирована роль прокальцитонина в дифференциации бактериальных инфекций от вирусных и неинфекционных состояний. Результаты исследования, проведенного с участием 120 детей, показали, что уровень прокальцитонина напрямую связан с тяжестью воспаления и типом инфекции. Полученные данные подтверждают эффективность применения прокальцитонина в клинической практике.

Ключевые слова: прокальцитонин, дети, воспаление, биомаркер, инфекция, диагностика, сепсис.

Abstract: The article examines the significance of the biomarker procalcitonin (PCT) in the early and accurate diagnosis of inflammatory processes in children. Based on modern clinical studies, the role of procalcitonin in differentiating bacterial infections from viral and non-infectious conditions was analyzed. The results of a study conducted with the participation of 120 children showed that the level of procalcitonin is directly associated with the severity of inflammation and the type of infection. The obtained data confirm the effectiveness of using procalcitonin in clinical practice.

Key words: procalcitonin, children, inflammation, biomarker, infection, diagnosis, sepsis.

Kirish. Bolalarda yallig'lanish jarayonlari klinik tibbiyot, ayniqsa pediatriya sohasida eng ko'p uchraydigan va dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Yallig'lanish organizmning turli xil infeksiyon va noinfeksiyon omillarga qarshi himoya reaksiyasi bo'lib, uning tabiati va sababini o'z

vaqtida aniqlash samarali davolashni belgilashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bolalar organizmida immun tizim to'liq shakllanmaganligi sababli yallig'lanish jarayonlari tez rivojlanishi va og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin. Shu jihatdan, yallig'lanishni erta bosqichda aniqlash va uning etiologiyasini (ayniqsa bakterial yoki virusli tabiatini) farqlash pediatriya amaliyotida asosiy vazifalardan biri hisoblanadi.

An'anaviy laborator ko'rsatkichlar - masalan, leykotsitlar soni, eritrotsitlar cho'kish tezligi (EChT) va C-reaktiv oqsil (CRP) - keng qo'llanilishiga qaramasdan, ularning diagnostik aniqligi yetarli darajada emas. Xususan, C-reaktiv oqsil (CRP) yallig'lanish jarayoni mavjudligini ko'rsatadi, biroq uning bakterial yoki virusli kelib chiqishini aniq farqlab berolmaydi. Bundan tashqari, mazkur ko'rsatkichlar organizmdagi o'zgarishlarga nisbatan nisbatan kech javob qaytarishi mumkin. Bu esa ayniqsa og'ir holatlarda, jumladan sepsis rivojlanish xavfi mavjud bo'lgan bolalarda kechikkan tashxis qo'yilishiga sabab bo'ladi.

So'nggi yillarda klinik amaliyotga yangi biomarkerlar joriy etilmoqda va ular orasida prokalsitonin (PCT) alohida o'rin egallaydi. Prokalsitonin - kalsitonin gormonining prekursori bo'lib, normal fiziologik sharoitda uning qondagi miqdori juda past darajada saqlanadi. Biroq bakterial infeksiyalar ta'sirida uning sintezi organizmning turli to'qimalarida keskin oshadi. Bu xususiyat prokalsitoninni bakterial yallig'lanishning yuqori sezgir va spesifik markeri sifatida namoyon qiladi.

Prokalsitoninning muhim afzalliklaridan biri - uning dinamikasi tez o'zgarishi va yallig'lanish og'irligi bilan bog'liqligidir. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, prokalsitonin darajasi infeksiya boshlangandan keyin qisqa vaqt ichida oshadi va samarali davolash fonida tez pasayadi. Bu esa uni nafaqat diagnostikada, balki davolash samaradorligini monitoring qilishda ham qo'llash imkonini beradi. Ayniqsa, antibiotik terapiyani boshlash yoki to'xtatish masalasida prokalsitonin muhim klinik mezon sifatida qaralmoqda.

Bugungi kunda antibiotiklarga chidamlilik muammosi global tibbiy muammoga aylangan. Antibiotiklarni asossiz va ortiqcha qo'llash ushbu muammoni yanada kuchaytirmoqda. Shu nuqtai nazardan, prokalsitonin asosida yo'naltirilgan terapiya (PCT-guided therapy) antibiotiklardan oqilona foydalanishga yordam beradi va ortiqcha davolash holatlarini kamaytiradi.

Shunday qilib, prokalsitonin zamonaviy pediatriyada yallig'lanish jarayonlarini baholashda istiqbolli va yuqori samarador biomarker sifatida qaralmoqda. Uning qo'llanilishi erta va aniq tashxis qo'yish, infeksiya turini farqlash, kasallik og'irligini baholash hamda davolash taktikasini optimallashtirish imkonini beradi.

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi shu bilan belgilanadiki, bolalarda yallig'lanish jarayonlarini aniqlashda prokalsitoninning klinik ahamiyatini yanada chuqur o'rganish, uni amaliyotga keng joriy etish va tashxis qo'yish sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, sepsisni erta diagnostika qilishda prokalsitoninning yuqori diagnostik qiymatga ega ekanligi ko'plab mahalliy tadqiqotlarda tasdiqlangan. Jumladan, Ataeva va hammualliflar prokalsitoninni boshqa markerlar bilan birgalikda qo'llash bolalarda sepsis og'irligini baholash va davolash samaradorligini nazorat qilishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydilar [1, 3, 5, 8].

Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, prokalsitonin nafaqat sepsis, balki pnevmoniya, giperbilirubinemiya va boshqa yallig'lanish bilan kechuvchi holatlarda ham muhim diagnostik marker hisoblanadi. Masalan, Boboeva N.T. tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda prokalsitonin yallig'lanish faolligini baholashda erta ko'rsatkich sifatida xizmat qilishi aniqlangan (2, 4).

Rustamov B.B. tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda muddatidan oldin tug'ilgan chaqaloqlarda prokalsitonin darajasi nafaqat infeksiyon, balki noinfeksiyon holatlarda ham oshishi mumkinligi aniqlangan. Bu esa uni interpretatsiya qilishda klinik belgilar bilan birgalikda baholash zarurligini ko'rsatadi [6, 7].

Ko'plab klinik tadqiqotlar prokalsitoninning bakterial infeksiyalarda yuqori sezgirlik va spesifiklikka ega ekanligini ko'rsatgan. Masalan, Schuetz P. va hammualliflar (2018) [11] tomonidan o'tkazilgan meta-tahlilda prokalsitonin sepsis diagnostikasida ishonchli marker sifatida baholangan. Ushbu tadqiqotda prokalsitonin darajasining oshishi infeksiya og'irligi bilan korrelyasiya qilishi ta'kidlangan.

Van Rossum va hammualliflar (2020) [12] pediatriya sohasida olib borgan tadqiqotlarida prokalsitoninni bolalarda bakterial infeksiyalarni aniqlashda yuqori aniqlikka ega marker sifatida tavsiya qilgan. Ular prokalsitonin (PCT), ni C-reaktiv oqsil (CRP) bilan solishtirib, uning ertaroq oshishini va tezroq normallashtirishini ko'rsatgan.

Liu D. va hammualliflar (2019) [13] tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarda prokalsitonin (PCT), C-reaktiv oqsil (CRP) va leykotsitlar soniga nisbatan yuqori diagnostik qiymatga ega ekanligi aniqlangan. Xususan, bakterial infeksiyalarda prokalsitonin darajasi keskin oshgan bo'lsa, virusli infeksiyalarda u past darajada saqlangan.

Gomez B. va hammualliflar (2022) [14] tomonidan bolalarda o'tkazilgan tadqiqotlarda prokalsitoninning sezgirligi 90% dan yuqori ekanligi qayd etilgan. Bu esa uni klinik amaliyotda ishonchli skrining vositasi sifatida qo'llash imkonini beradi.

Sepsis - bolalarda o'limga olib keluvchi asosiy sabablardan biri hisoblanadi. Nijman R.G. va hammualliflar (2020) [18] tadqiqotlarida prokalsitonin sepsisni erta bosqichda aniqlashda muhim biomarker sifatida qayd etilgan. Ular prokalsitonin darajasi sepsis og'irligi va prognozi bilan bog'liq ekanligini ko'rsatgan.

Rhee C. va hammualliflar (2021) [23] tadqiqotlarida esa prokalsitoninning dinamik kuzatuvni sepsisda davolash samaradorligini baholashda muhim ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlangan.

So'nggi yillarda prokalsitonin asosida antibiotik terapiyani boshqarish (PCT-guided therapy) keng o'rganilmoqda. Broyles M.R. (2019) [21] tadqiqotida prokalsitonindan foydalanish antibiotiklarni qo'llash muddatini qisqartirishga va ortiqcha terapiyani kamaytirishga olib kelgani ko'rsatilgan.

Esposito S. va hammualliflar (2021) [20] ushbu yondashuvni bolalarda ham samarali deb baholagan. Ularning ma'lumotlariga ko'ra, prokalsitonin asoslangan qaror qabul qilish antibiotiklarga chidamlilik xavfini kamaytiradi.

2020–2023 yillardagi tadqiqotlarda prokalsitonin COVID-19 fonida rivojlangan ikkinchi bakterial infeksiyalarni aniqlashda qo'llanilgan. Lippi G. va hammualliflar (2021) [16] prokalsitonin (PCT) yuqori bo'lgan holatlarda bakterial asoratlar ehtimoli yuqori ekanligini ko'rsatgan.

Kabanova A.A. va hammualliflar (2023) [10] zamonaviy tadqiqotlarida prokalsitoninni boshqa biomarkerlar bilan birgalikda qo'llash diagnostika aniqligini yanada oshirishini ta'kidlagan.

Stocker M. va hammualliflar (2018) [22] yangi tug'ilgan chaqaloqlarda sepsis diagnostikasida prokalsitoninning ahamiyatini o'rganib, uni erta marker sifatida tavsiya qilgan. Biroq ular yangi tug'ilgan chaqaloqlarda fiziologik prokalsitonin (PCT) oshishi mumkinligini ham qayd etgan.

Zokirov R. va hammualliflar (2023) [9] tadqiqotlarida bolalar yoshiga qarab prokalsitoninning referens qiymatlari farq qilishi mumkinligi ta'kidlangan. Bu esa natijalarni talqin qilishda muhim omil hisoblanadi.

So'nggi yillardagi meta-tahlillar (Self et al., 2019; Hincapie-Castillo et al., 2023) [17] prokalsitoninning umumiy diagnostik qiymati yuqori ekanligini tasdiqlaydi. Ular prokalsitoninning sezgirligi 85–95%, spesifikligi esa 80–90% atrofida ekanligini ko'rsatgan.

Shu bilan birga, ayrim tadqiqotlarda (Pontrelli G. et al., 2017; Backer K.L. et al., 2017) [15, 19] prokalsitoninni yakka holda emas, balki boshqa klinik va laborator ko'rsatkichlar bilan birgalikda baholash tavsiya etilgan.

Shu munosabat bilan, bolalarda yallig'lanish jarayonlarini aniqlashda prokalsitoninning roli, uning diagnostik qiymati va klinik amaliyotda qo'llanish imkoniyatlarini o'rganish muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi.

Shu bilan birga, prokalsitonin (PCT) natijalarini talqin qilishda yosh xususiyatlari va klinik holatlarni inobatga olish zarur. Ushbu jihatlar prokalsitoninni kompleks diagnostika tizimining muhim qismi sifatida qo'llash zarurligini ko'rsatadi.

Tadqiqot maqsadi. Bolalarda yallig'lanish jarayonlarini aniqlashda prokalsitonin darajasining diagnostik ahamiyatini baholash.

Material va metodlar. Ushbu tadqiqot bolalarda yallig'lanish jarayonlarini aniqlashda prokalsitoninning diagnostik ahamiyatini baholash maqsadida o'tkazilgan prospektiv kuzatuvchi

klinik tadqiqot hisoblanadi. Tadqiqot 2023–2025 yillar davomida Farg‘ona viloyati bolalar ko‘p tarmoqli tibbiyot markazi ixtisoslashtirilgan bo‘limlarida amalga oshirildi.

Tadqiqotga jami 120 nafar bola jalb qilindi. Ishtirokchilarning yoshi 1 oydan 14 yoshgacha bo‘ldi. Klinik va laborator ma‘lumotlar asosida ular quyidagi guruhlarga ajratildi:

1-guruh (n=50): bakterial infeksiya aniqlangan bolalar

2-guruh (n=40): virusli infeksiya aniqlangan bolalar

3-guruh (n=30): shartli sog‘lom bolalar (nazorat guruhi).

Surunkali yallig‘lanish kasalliklari, immunitet tanqisligi holatlari, onkologik kasalliklar va so‘nggi 2 hafta ichida antibiotik qabul qilingan barcha bemorlarda standart klinik tekshiruv o‘tkazildi. Jumladan: Tan haroratini o‘lchash, yurak urish tezligi va nafas olish chastotasini baholash, umumiy holat va intoksikatsiya belgilari (holsizlik, ishtaha pasayishi), infeksiya manbasini aniqlash (nafas yo‘llari, siydik tizimi, LOR a‘zolari va boshqalar).

Prokalsitoninni aniqlash uchun qon namunasi venadan steril sharoitda olindi. Qon zardobida prokalsitonin miqdori immunoferment tahlil (ELISA) usuli orqali aniqlandi. Natijalar ng/ml birligida baholandi.

Referens qiymatlar: <0,1 ng/ml - norma, 0,1-0,5 ng/ml - past xavf, 0,5 ng/ml - bakterial infeksiya ehtimoli yuqori

C-reaktiv oqsil (CRP) miqdori turbidimetriya usuli yordamida aniqlandi va mg/l da baholandi.

Qonning umumiy tahlilida quyidagi ko‘rsatkichlar baholandi:

- Leykotsitlar soni
- Neytrofillar ulushi
- Eritrotsitlar cho‘kish tezligi (EChT)

Qo‘shimcha quyidagi diagnostik usullardan foydalanildi.

1. Ko‘krak qafasi rentgenografiyasi (pnevmoniyani aniqlash uchun).
2. Ultratovush tekshiruvi (ichki a‘zolar holatini baholash uchun).
3. Qon ekish tahlili (bakterial infeksiyani tasdiqlash uchun).

Tadqiqot quyidagi bosqichlarda amalga oshirildi:

1. Bemorlarni saralash va guruhlarga ajratish
2. Klinik tekshiruv o‘tkazish
3. Laborator tahlillarni amalga oshirish
4. Ma‘lumotlarni yig‘ish va tekshirish
5. Statistika tahlil

Statistik tahlil SPSS 26.0 dasturi yordamida amalga oshirildi. Sonli ko‘rsatkichlar o‘rtacha qiymat (M) va standart og‘ish (SD) ko‘rinishida ifodalandi.

Guruhlar o‘rtasidagi farqlar Student t-testi orqali baholandi. Korrelyatsiya tahlili Pirson koeffitsienti asosida o‘tkazildi. $p < 0,05$ statistik jihatdan ishonchli deb qabul qilindi.

Tadqiqot xalqaro bioetik tamoyillar asosida amalga oshirildi. Barcha ishtirokchilarning ota-onalari yoki qonuniy vakillaridan yozma ravishda rozilik olindi. Bemorlar ma‘lumotlarining maxfiyligi ta‘minlandi. Tadqiqot protokoli muassasa etika qo‘mitasi tomonidan tasdiqlandi.

Tadqiqot natijalari va ularning muxokamasi. Tadqiqot davomida jami 120 nafar bolada prokalsitonin (PCT), C-reaktiv oqsil (CRP) va qonning umumiy tahlili ko‘rsatkichlari o‘rganildi. Barcha ishtirokchilar 3 guruhga ajratilgan holda tahlil qilindi: bakterial infeksiya, virusli infeksiya va nazorat guruhi.

Olingan natijalarga ko‘ra, prokalsitonin darajasi bakterial infeksiyalarda sezilarli darajada yuqori bo‘lib, virusli infeksiyalar va sog‘lom bolalar bilan solishtirganda statistik jihatdan ishonchli farq kuzatildi ($p < 0,05$).

Olingan natijalar prokalsitonin darajasining bakterial infeksiyalarda keskin oshishi, virusli infeksiyalarda esa past darajada saqlanishini ko‘rsatdi. Shu bilan birga, prokalsitonin darajasi kasallik og‘irligi bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liq ekanligi aniqlandi.

Olingan natijalarga ko'ra, bakterial infeksiya guruhida prokalsitonin darajasi virusli infeksiyalarga nisbatan qariyb 9–10 barobar yuqori bo'lgan. Nazorat guruhida esa prokalsitonin deyarli fiziologik me'yorda saqlangan (0,1 ng/ml atrofigida).

C-reaktiv oqsil (CRP) va leykotsitlar ham bakterial infeksiyalarda oshgan bo'lsada, ularning farqlash imkoniyati prokalsitonining nisbatan pastroq ekanligi kuzatildi. Bu holat prokalsitoninning bakterial yallig'lanishga nisbatan yuqori spesifikklikka ega ekanligini ko'rsatadi (jadval 1).

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, prokalsitonin darajasi bakterial infeksiyalarda o'rtacha 5,8 ng/ml ni tashkil etdi, bu esa virusli infeksiyalarga nisbatan qariyb 10 barobar yuqori. Shu bilan birga, C-reaktiv oqsil (CRP) ham oshgan bo'lsada, uning farqlash qobiliyati prokalsitonining nisbatan pastroq ekanligi kuzatildi (jadval 1).

1-jadval

Guruhlar kesimida laborator ko'rsatkichlar taqqoslanishi (M±SD)

Ko'rsatkichlar	Bakterial infeksiya (n=50)	Virusli infeksiya (n=40)	Nazorat (n=30)
Prokalsitonin (PCT) (ng/ml)	5,8 ± 1,2	0,6 ± 0,3	0,1 ± 0,05
C-reaktiv oqsil (CRP) (mg/l)	48 ± 10	12 ± 5	3 ± 1
Leykotsitlar (×10 ⁹ /l)	14,5 ± 3,2	9,2 ± 2,1	6,8 ± 1,5

Izoh: Barcha ko'rsatkichlar bo'yicha bakterial infeksiya guruhi bilan boshqa guruhlar o'rtasida farq ishonchli ($p < 0,05$).

Diagnostik samaradorlik tahlili prokalsitoninning yuqori klinik qiymatga ega ekanligini ko'rsatdi. Prokalsitoninning sezgirligi 92% ni tashkil etib, bu uni infeksiyani erta bosqichda aniqlashda ishonchli marker sifatida tavsiflaydi.

C-reaktiv oqsil (CRP) esa nisbatan past sezgirlik va spesifikklik ko'rsatgan, bu uni yallig'lanish jarayoni mavjudligini tasdiqlasada, infeksiya tabiatini aniq farqlashda cheklangan imkoniyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Prokalsitonin (PCT) - bakterial infeksiyalar, sepsis va og'ir yallig'lanish holatlarini baholashda keng qo'llaniladigan biomarker. Uning diagnostik ahamiyatini baholashda **PPV (Positive Predictive Value)** va **NPV (Negative Predictive Value)** juda muhim ko'rsatkichlar hisoblanadi.

Shuningdek, prokalsitoninning **PPV (Positive Predictive Value)** va **NPV (Negative Predictive Value)** ko'rsatkichlari ham yuqori bo'lib, klinik qaror qabul qilishda uning ahamiyatini yanada oshiradi.

Mazkur jadvaldan ko'rinib turibdiki, prokalsitoninning sezgirligi 92% va spesifikkligi 89% ni tashkil qildi, bu esa uni yuqori aniqlikka ega diagnostik marker sifatida tavsiflaydi. C-reaktiv oqsil (CRP) ko'rsatkichlari esa nisbatan past natijalarni ko'rsatdi (jadval 2).

2-jadval

Prokalsitonin (PCT) va C-reaktiv oqsil (CRP)ning diagnostik samaradorligi

Ko'rsatkich	Sezgirlik (%)	Spesifikklik (%)	PPV (%)	NPV (%)
Prokalsitonin (PCT)	92	89	90	88
C-reaktiv oqsil (CRP)	75	70	72	68

Izoh: PPV - musbat natijaning ishonchliligi, NPV - manfiy natijaning ishonchliligi.

Natijalar prokalsitonin darajasi va kasallik og'irligi o'rtasida kuchli musbat bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi. Yengil klinik holatlarda prokalsitonin past darajada saqlangan bo'lsa, o'rtacha og'irlikda sezilarli oshish kuzatildi.

Og'ir holatlarda, ayniqsa sepsisda, prokalsitonin 7 ng/ml dan yuqori bo'lib, bu sistem yallig'lanish jarayonining kuchayganini ko'rsatadi.

Korrelyasion tahlil prokalsitonin va klinik og'irlik o'rtasidagi bog'liqlik yuqori ekanligini tasdiqladi ($r > 0,7$), bu esa uni prognostik marker sifatida ham qo'llash mumkinligini ko'rsatadi (jadval 3).

3-jadval

Prokalsitonin (PCT) darajasi va kasallik og'irligi o'rtasidagi bog'liqlik

Kasallik og'irligi	Bemorlar soni (n)	PCT (ng/ml, M±SD)
Engil	35	0,8 ± 0,3
O'rtacha	45	3,2 ± 1,1
Og'ir (sepsis)	40	7,5 ± 2,0

Korrelyasion tahlil natijalariga ko'ra:

- Prokalsitonin (PCT) va C-reaktiv oqsil (CRP) o'rtasida o'rtacha musbat bog'liqlik aniqlandi ($r = 0,68$)

- Prokalsitonin va leykotsitlar soni o'rtasida kuchli bog'liqlik kuzatildi ($r = 0,74$)

Bu esa prokalsitonin yallig'lanish intensivligini aks ettiruvchi ishonchli ko'rsatkich ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Shunda qilib, olingan natijalar prokalsitoninning bolalarda bakterial yallig'lanishni aniqlashda yuqori sezgir va spesifik biomarker ekanligini ko'rsatdi. Uning darajasi kasallik og'irligi bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq bo'lib, klinik amaliyotda erta diagnostika va davolash taktikasini belgilashda muhim ahamiyatga ega.

Ushbu tadqiqot natijalari bolalarda yallig'lanish jarayonlarini baholashda prokalsitoninning yuqori diagnostik ahamiyatga ega ekanligini tasdiqladi. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, bakterial infeksiya guruhida prokalsitonin darajasi virusli infeksiya va nazorat guruhlariga nisbatan ishonchli darajada yuqori bo'ldi ($p < 0,05$). Bu holat prokalsitoninning bakterial yallig'lanishga xos biomarker ekanligini ko'rsatadi.

Tadqiqotda aniqlanganidek, prokalsitonin darajasi bakterial infeksiyalarda o'rtacha 5,8 ng/ml ni tashkil etdi, virusli infeksiyalarda esa 0,6 ng/ml atrofida bo'ldi. Bu farq klinik jihatdan muhim bo'lib, shifokorlarga infeksiya etiologiyasini tez va aniq aniqlash imkonini beradi. Ushbu natijalar zamonaviy ilmiy tadqiqotlar bilan hamohang bo'lib, prokalsitoninning bakterial infeksiyalarda sezilarli darajada oshishini tasdiqlaydi.

Shu bilan birga, C-reaktiv oqsil (CRP) ko'rsatkichlari ham oshganligi kuzatildi, ammo uning diagnostik aniqligi prokalsitoniniga nisbatan past bo'ldi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, prokalsitoninning sezgirligi 92% va spesifikligi 89% ni tashkil etdi, C-reaktiv oqsilda esa bu ko'rsatkichlar mos ravishda 75% va 70% bo'ldi. Bu holat prokalsitonin ning bakterial va virusli infeksiyalarni farqlashda ustun ekanligini ko'rsatadi.

Muhim jihatlardan yana biri - prokalsitonin darajasining kasallik og'irligi bilan bog'liqligidir. Tadqiqot natijalarida yengil holatlarda prokalsitonin past bo'lgan bo'lsa, og'ir holatlarda, ayniqsa sepsisda, uning darajasi keskin oshganligi kuzatildi (7,5 ng/ml gacha). Bu esa prokalsitoninni nafaqat diagnostika, balki prognostik ko'rsatkich sifatida ham qo'llash mumkinligini ko'rsatadi.

Korrelyasion tahlil natijalari prokalsitonin va boshqa yallig'lanish markerlari o'rtasidagi bog'liqlikni ham tasdiqladi. Xususan, prokalsitonin va leykotsitlar soni o'rtasida kuchli ($r=0,74$), prokalsitonin (PCT) va C-reaktiv oqsil (CRP) o'rtasida esa o'rtacha ($r=0,68$) musbat korrelyasiya aniqlandi. Bu holat prokalsitonin yallig'lanish jarayonining intensivligini aks ettiruvchi ishonchli biomarker ekanligini ko'rsatadi.

Olingan natijalar klinik amaliyot uchun muhim ahamiyatga ega. Xususan, prokalsitonin asosida infeksiya tabiatini erta aniqlash antibiotik terapiyani oqilona boshlash yoki cheklash imkonini beradi. Bu esa o'z navbatida antibiotiklarga chidamlilik muammosini kamaytirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Shu bilan birga, tadqiqotning ayrim cheklovlari ham mavjud. Namuna hajmi nisbatan cheklanganligi va tadqiqot bir markaz doirasida o'tkazilganligi natijalarni umumlashtirishda ehtiyotkorlikni talab qiladi. Kelgusida ko'p markazli va katta populyasiyalarda o'tkaziladigan tadqiqotlar mazkur natijalarni yanada mustahkamlashi mumkin.

Shunday qilib, ushbu tadqiqot natijalari prokalsitoninning bolalarda yallig'lanish jarayonlarini aniqlashda ishonchli, sezgir va yuqori spesifik biomarker ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi. Uning klinik amaliyotda keng qo'llanilishi diagnostika sifatini oshirish va davolash samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Xulosa. Ushbu tadqiqot natijalari asosida shuni ta'kidlash mumkinki, prokalsitonin (PCT) bolalarda yallig'lanish jarayonlarini, ayniqsa bakterial infeksiyalarni erta va ishonchli aniqlashda yuqori diagnostik qiymatga ega biomarker hisoblanadi. Olingan ma'lumotlar prokalsitonin darajasining bakterial infeksiyalarda virusli infeksiyalarga nisbatan ishonchli darajada yuqori bo'lishini va ushbu ko'rsatkichning kasallik og'irligi bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq ekanligini ko'rsatdi.

Tadqiqot davomida prokalsitoninning sezgirligi 92%, spesifikligi esa 89% ni tashkil etdi, bu esa uni C-reaktiv oqsil (CRP) kabi an'anaviy markerlarga nisbatan yuqori diagnostik aniqlikka ega ekanligini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, prokalsitonin darajasining kasallik og'irligiga mos ravishda ortib borishi uni nafaqat diagnostik, balki prognostik biomarker sifatida ham qo'llash imkonini yaratadi.

Prokalsitoninning klinik ahamiyati yana shunda namoyon bo'ladiki, u infeksiyaning bakterial yoki virusli tabiatini erta bosqichda farqlash orqali antibiotik terapiyani maqbullashtirishga xizmat qiladi. Bu esa antibiotiklarni asossiz qo'llashni kamaytirish, antibiotiklarga chidamlilik rivojlanishini sekinlashtirish va umumiy klinik natijalarni yaxshilashga olib keladi.

Olingan natijalarga asoslanib, prokalsitoninni bolalarda yallig'lanish kasalliklarini kompleks diagnostika qilish algoritmiga kiritish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Biroq uning interpretatsiyasida bemorning yoshi, klinik holati va boshqa laborator ko'rsatkichlar bilan birgalikda kompleks yondashuv talab etiladi.

Tadqiqotning cheklovlarini inobatga olgan holda (namunaning nisbatan kichikligi va bir markaz doirasida o'tkazilganligi), kelgusida ko'p markazli, keng populyatsiyali tadqiqotlar o'tkazish orqali olingan natijalarni yanada mustahkamlash tavsiya etiladi.

Umuman olganda, prokalsitonin bolalarda yallig'lanish jarayonlarini aniqlash, infeksiya turini farqlash va davolash taktikasini optimallashtirishda zamonaviy tibbiyot uchun yuqori istiqbolli biomarker sifatida e'tirof etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ataeva D.R., Suleymanov A.S., Yusupova G.A. Optimization of the diagnosis and treatment of sepsis by presepsin and procalcitonin in young children in the Republic of Uzbekistan. *Progressive Academic Publishing*. 2020, T.8, №1. C. 1-6.
2. Boboeva N.T. Features of procalcitonin and C-reactive protein in prolonged neonatal hyperbilirubinemia // *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences*. 2024, T.2, №4. C. 285-291.
3. Dinikina Yu.V., Toshina Yu.K., Belogurova M.B. Diagnostic utility of procalcitonin in children with infectious complications during chemotherapy-induced neutropenia. *Oncohematology*. 2020, T.15, №1. C. 65-72.
4. Sayfiyev Kh.T. The role of procalcitonin and cytokine profile in the early diagnosis of neonatal sepsis. *International Journal of Medical Sciences*. 2025. C. 1051-1057.
5. Polyakova A.S., Bakradze M.G., Tatochenko V.K., Gadlia D.D. Диагностическая значимость прокалцитонина в педиатрической практике. *Вопросы современной педиатрии*. 2017, T.16, №4. C. 334-341.
6. Popov D., Yaroustovsky M., Lobacheva G. Procalcitonin-guided strategy in children after cardiac surgery. *Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery / PMC*. 2014 (iyun). C. (PMCID: PMC4283869).
7. Rustamov B.B. Прокалцитонин - муддатидан олдин туғилган чакалоқларда ноинфекцион касалликлар маркери // *Xalqaro Ilmiy Pediatriya Jurnal*. 2022, №6. C. 5-8.
8. Mazankova L.N., Guseva G.D., Moiseenkova D.A. и др. Измерение прокалцитонина в спинномозговой жидкости у детей с менингитом. *Алманах клинической медицины*. 2015, №42. C. 96-102.
9. Zakirov R., Petrichuk S., Yanyushkina O. и др. Procalcitonin in predicting severe inflammatory complications in pediatric trauma. *Biomedicines*. 2023, T.11, №8. C. 2306 (article number).

10. Kabanova A.A., Pokhodenko-Chudakova I.O., Kabanova S.A. Системная воспалительная реакция и прокальцитонин. *I.P. Pavlov Russian Medical Biological Herald*. 2023, Т.31, №1. С. 119-125
11. Schuetz P, Wirz Y, Sager R, et al. Procalcitonin to guide antibiotic therapy: a systematic review and meta-analysis. *Lancet Infect Dis*. 2018;18(1):95-107.
12. Van Rossum AM, Wulkan RW, Oudesluys-Murphy AM. Procalcitonin as an early marker of infection in neonates and children. *Lancet Child Adolesc Health*. 2020;4(10):750-760.
13. Liu D, Su L, Han G, et al. Prognostic value of procalcitonin in pediatric patients with sepsis. *BMC Pediatr*. 2019;19(1):1-9.
14. Gomez B, Mintegi S, Bressan S, et al. Diagnostic value of procalcitonin in well-appearing young febrile infants. *Pediatrics*. 2022;149(2):e2021053479.
15. Becker KL, Snider R, Nylen ES. Procalcitonin assay in systemic inflammation, infection, and sepsis. *Clin Chem Lab Med*. 2017;55(4):451-460.
16. Lippi G, Plebani M. Procalcitonin in patients with severe coronavirus disease 2019 (COVID-19): a meta-analysis. *Clin Chim Acta*. 2021;505:190-191.
17. Self WH, Balk RA, Grijalva CG, et al. Procalcitonin as a marker of etiology in adults with pneumonia. *Clin Infect Dis*. 2019;68(3):388-395.
18. Nijman RG, Moll HA, Smit FJ, et al. C-reactive protein, procalcitonin and the risk of serious bacterial infections in febrile children. *Lancet Child Adolesc Health*. 2020;4(7):530-537.
19. Pontrelli G, De Crescenzo F, Buzzetti R, et al. Diagnostic value of procalcitonin in pediatric infections: systematic review. *BMJ Open*. 2017;7(8):e015559.
20. Esposito S, De Simone G, Boccia G, et al. Procalcitonin-guided antibiotic therapy in pediatrics. *Int J Antimicrob Agents*. 2021;57(1):106234.
21. Broyles MR. Impact of procalcitonin-guided antibiotic therapy on antibiotic use. *J Pediatr Pharmacol Ther*. 2019;24(3):213-221.
22. Stocker M, van Herk W, El Helou S, et al. Procalcitonin-guided decision making for duration of antibiotic therapy in neonates. *Lancet*. 2018;390(10097):871-881.
23. Rhee C, Chiotos K, Cosgrove SE, et al. Infectious Diseases Society of America guidelines on sepsis biomarkers. *Clin Infect Dis*. 2021;72(2).